

Identificatie in het Digitaal Magazijn: Unix File en Apache Tika

Johan van der Knijff, 8 april 2014.

Met input van Victor van der Wolf (ontwikkeling Tika wrapper) en Danny Stephan (query DM XL dataset)

1. Aanleiding en scope van deze notitie

In 2011 heb ik in opdracht van het toenmalige "Programma nieuw e-Depot" onderzoek gedaan naar de inzet van identificatietools in het Digitaal Magazijn (DM). Dit resulteerde in het rapport *Evaluation of characterisation tools - Part 1: Identification*, en de notitie *Advies inzet identificatietools in Digitaal Magazijn*. De evaluatie omvatte 5 verschillende tools, en in de notitie gaf ik als advies om in het Digitaal Magazijn in de eerste instantie voor de Unix *File* tool te kiezen. Sinds 2012 is een relatief nieuwe identificatietool sterk in opkomst: *Apache Tika*. *Tika* was in 2011 nog niet in beeld, maar diverse collega-instellingen blijken opvallend positief over deze tool. Verder is ook binnen het *SCAPE* project ervaring opgedaan met *Tika*. Daarnaast besteedde het rapport uit 2011 relatief weinig aan de *kwaliteit* van de identificatieresultaten, en bleken ook van de kant van het DM ontwikkelteam nog vragen te zijn over de inzet van identificatie in het DM.

Dit alles vormde de aanleiding voor deze notitie. Ik geef eerst een overzicht van de belangrijkste kenmerken van *Unix File* en *Tika*:

- Welke formaten worden geïdentificeerd?
- Welke output krijg je, en hoe gedetailleerd is die?
- Op welke informatie is de identificatie gebaseerd?
- Wat gebeurt er als een formaat niet wordt herkend?
- Hoe kun je de tool inbedden in een (Java) workflow?

Vervolgens presenteer ik de resultaten van een aantal tests. Deze zijn bedoeld om een indruk te krijgen van de kwaliteit van de identificatie, en eventuele verschillen tussen beide tools. Daarnaast geven ze een indruk van de performance. Ook geef ik een overzicht van de inzet van identificatietools bij enkele collega-instellingen. In de slotparagraaf zet ik de belangrijkste conclusies op een rijtje, en geef ik op basis hiervan een advies over welke tool het meest geschikt lijkt voor gebruik in het DM.

Status DROID, FITS, JHOVE2 en FIDO

Eerst een korte update over de overige tools die in het rapport uit 2011 aan bod kwamen. *DROID*, *FITS*, *JHOVE2* en *FIDO* kwamen destijds om verschillende redenen niet in aanmerking voor gebruik in het DM. De meeste van deze tools blijken drie jaar later nog grotendeels dezelfde manco's te hebben. Zie bijvoorbeeld deze blogpost:

<http://www.openplanetsfoundation.org/blogs/2014-01-31-why-cant-we-have-digital-preservation-tools-just-work>

Een uitzondering is *FIDO*: deze tool is aanmerkelijk beter geworden, maar heeft sinds begin 2014 geen ontwikkelaar meer! De consequenties hiervan voor het onderhoud op de lange termijn zijn op dit moment onduidelijk. Daarnaast blijf je met deze tool grotendeels afhankelijk van de formaatdatabase van The National Archives, die op het gebied van onderhoud ook niet al te actief is. Het eerdere advies om al deze tools *niet* te gebruiken blijft hiermee dus geldig.

2. *Unix File*

Homepage

<http://darwinsys.com/file/>

Wat is *File*?

File is een *Unix* tool waarmee je het formaat van bestanden kunt identificeren. De eerste versie van de *File* stamt uit 1973, en de tool maakt deel uit van alle grote op *Unix* gebaseerde besturingssystemen. *File* is open-source software, en is geschreven in *C*.

Welke formaten kan *File* identificeren?

Heel veel! Om een indruk te krijgen, onderstaande link verwijst naar de directory met alle formaat-definitie in *File*:

<https://github.com/file/file/tree/master/magic/Magdir>

Hoe ziet het identificatieresultaat eruit?

Wanneer je *File* zonder command-line argumenten draait, levert dit een niet-gestructureerde beschrijving op van het bestand. Het precieze resultaat is daarbij sterk afhankelijk van het specifieke formaat, en de mate van detail in de formaatdefinitie. Voor een *PDF* bestand krijg je bijvoorbeeld dit:

```
PDF document, version 1.4
```

Maar een *MS Word* bestand levert het volgende op:

```
Composite Document *File* V2 Document, Little Endian,  
Os: Windows, Version 5.1, Code page: 1252, Title: dank voor het leven,  
Author: FH,  
Template: Normal.dot, Last Saved By: FH, Revision Number: 134, Name of  
Creating Application:  
Microsoft Office Word, Total Editing Time: 3d+15:50:00, Last Printed: Thu Mar  
7 13:41:00 2002,  
Create Time/Date: Sun Jul 14 07:05:00 2002, Last Saved Time/Date: Thu Mar 7  
14:06:00 2002,  
Number of Pages: 1, Number of Words: 17652, Number of Characters: 97086,  
Security: 0
```

De mate van detail varieert dus nogal.

Bij gebruik van de `--mime-type` switch geeft *File* alleen een *mimetype* string:

```
application/pdf
application/msword
```

Geeft *File* behalve het formaat ook een versie?

Voor sommige formaten is *File* in staat versie-informatie te geven, maar hier zitten nogal wat haken en ogen aan. Bij het gebruik van de `--mime-type` switch ("Output the MIME type") geeft *File* geen versie-info. Zonder de `--mime-type` switch rapporteert *File* voor sommige formaten een versienummer (maar in dat geval krijg je weer geen *mimetype*). Bij het *PDF* formaat komt de gerapporteerde versie overeen met het versienummer in de fileheader. Probleem hierbij is dat de daadwerkelijke versie kan afwijken van de waarde in de header, en om dit goed te doen moet eigenlijk de hele *PDF* geparsed worden¹. Verder produceert *File* in dit geval ongestructureerde output (zie vorige paragraaf), wat bij verwerking in een automatische workflow lastig is.

Hoe bepaalt *File* het formaat?

File probeert het formaat te bepalen op basis van unieke patronen in de bytestructuur (*magic bytes*). Deze patronen zijn gedefinieerd in een serie tekstbestanden (preciezer: een compact binair bestand dat op basis van deze bestanden automatisch kan worden gegenereerd).

Als voorbeeld is hier het *magic* patroon voor *PDF*:

```
0  string      %PDF-      PDF document
!:mime application/pdf
>5 byte       x          \b, version %c
>7 byte       x          \b.%c
```

En dit is *EPUB*:

```
# EPUB (OEBPS) books using OCF (OEBPS Container Format)
# http://www.idpf.org/ocf/ocf1.0/download/ocf10.htm, section 4.
# From: Ralf Brown <ralf.brown@gmail.com>
>>50 string epub+zip EPUB document
!:mime application/epub+zip
```

File gebruikt bij de identificatie dus niet de file-extensie.

Resultaat bij onbekend formaat

Als *File* van een bestand het formaat niet kan betalen, geeft het de volgende *mimetype*-string:

```
application/octet-stream
```

Resultaat bij leeg (0 bytes) bestand

In het geval van een leeg (0 bytes) bestand geeft *File* de volgende *mimetype*-string:

¹Zie voor details: <https://issues.apache.org/jira/browse/TIKA-1232>

inode/x-empty

Aanroep in workflow

In een *Java* workflow zou je de binaries van *File* moeten aanroepen. Per aanroep van *File* kunnen zo nodig meerdere bestanden verwerkt worden. Dit kan door gebruik te maken van *glob* expressies, of door de te verwerken bestanden in een lijst (tekstbestand) op te geven.

3. Apache Tika

Homepage

<https://tika.apache.org/>

Wat is Tika?

Apache *Tika* is een *Java* softwarelibrary waarmee je metadata en tekst kunt extraheren voor een groot aantal bestandsformaten. Naast een *parser interface* heeft *Tika* ook een *detector interface*. De laatste is specifiek bedoeld voor de detectie van bestandsformaten (identificatie). In deze notitie beperkt ik me verder tot de detector interface.

De eerste versies van *Tika* maakten deel uit van het *Apache Lucene* project. Sinds eind 2010 is *Tika* een zelfstandig project. *Tika* is open-source software, gepubliceerd onder de *Apache licentie*.

Welke formaten kan Tika identificeren?

Heel veel! Voor een compleet overzicht kun je de JAR aanroepen met de volgende command-line switches:

```
java -jar tika-app.jar --list-supported-types
```

Dit levert een lijst op van alle ondersteunde *mimetypes*.

Hoe ziet het identificatieresultaat eruit?

Tika rapporteert het resultaat als een *mimetype* string. Bijvoorbeeld:

```
application/pdf  
application/epub+zip
```

Geeft Tika behalve het formaat ook een versie?

Nee. Overigens zal het vanaf *Tika* 1.6 (deze versie is op dit moment nog niet uit) mogelijk moeten zijn om versie-info van *PDF* bestanden te bepalen. Hiervoor moet *Tika* dan wel aangeroepen worden met de *parser* interface in plaats van de *detector* interface. Dit kan een wat mindere performance opleveren, en je hebt dan ook te maken met een wat complexer outputformaat. Meer info hierover hier:

<https://issues.apache.org/jira/browse/TIKA-1232>

Hoe bepaalt Tika het formaat?

Tika probeert het formaat te bepalen op basis van:

1. Unieke patronen in de bytestructuur (*magic bytes*)
2. *Container-aware* detectie (zie volgende paragraaf)
3. File-extensies
4. Een combinatie van deze drie methoden (default). Hierbij kan de file-extensie informatie gebruikt worden om bijvoorbeeld het resultaat van de *magic* detectie te verfijnen. Zo wordt een *Markdown* bestand via *magic* detectie geïdentificeerd als *text/plain*. Dat is op zich correct, maar niet heel specifiek. Neem je de file-extensie mee, dan levert dit het meer specifieke resultaat *text/x-web-markdown* op.

De informatie die nodig is voor de *magic* en op file-extensies gebaseerde methodes zit in een xml bestand (*tika-mimetypes.xml*). Als voorbeeld is hier de entry voor *PDF*:

```
<mime-type type="application/pdf">
  <alias type="application/x-pdf"/>
  <acronym>PDF</acronym>
  <_comment>Portable Document Format</_comment>
  <tika:link>http://en.wikipedia.org/wiki/PDF</tika:link>

<tika:link>http://www.adobe.com/devnet/pdf/pdf_reference_archive.html</tika:link>
  <tika:uti>com.adobe.pdf</tika:uti>
  <magic priority="50">
    <match value="%PDF-" type="string" offset="0"/>
  </magic>
  <glob pattern="*.pdf"/>
</mime-type>
```

En dit is *EPUB*:

```
<mime-type type="application/epub+zip">
  <acronym>EPUB</acronym>
  <_comment>Electronic Publication</_comment>
  <magic priority="50">
    <match value="PK\003\004" type="string" offset="0">
      <match value="mimetypeapplication/epub+zip" type="string"
offset="30"/>
    </match>
  </magic>
  <glob pattern="*.epub"/>
</mime-type>
```

Ten slotte nog de entry van het hierboven genoemde *Markdown* formaat. Dit voorbeeld illustreert hoe *Tika* omgaat met formaten die een onderklasse vormen van een meer algemeen formaat (in dit geval *text/plain*):

```
<mime-type type="text/x-web-markdown">
  <_comment>Markdown source code</_comment>
  <glob pattern="*.md"/>
  <glob pattern="*.mdtext"/>
  <glob pattern="*.mkd"/>
  <glob pattern="*.markdown"/>
  <sub-class-of type="text/plain"/>
</mime-type>
```

Container-aware detectie

Voor een aantal containerformaten gebruikt *Tika container-aware* detectie. Hierbij maakt *Tika* gebruik van externe libraries (die overigens gewoon meegeleverd worden). In *Tika* 1.5 gaat het om de volgende containers:

- **Ogg Vorbis** formaten (audio, video)
- **OLE 2 Compound Document format** - dit is het containerformaat dat tot een paar jaar terug door de meeste Microsoft applicaties werd gebruikt (*MS Word, Excel, Powerpoint, etc.*)
- **ZIP** container - omvat onder andere *EPUB* en *OfficeOpenXML (OOXML)* formaten (*docx, xslx, etc.*)

Voor deze formaten levert een reguliere *magic* detectie alleen het generieke containerformaat op, in plaats van het meer specifieke formaat dat je eigenlijk wilt weten. Voorbeeld: een *MS Word* bestand wordt in zo'n geval geïdentificeerd als *application/x-tika-msoffice* (het containerformaat), in plaats van *application/msword* (het daadwerkelijke formaat). Overigens: bij gebruik van de file-extensie informatie krijg je bij dergelijke bestanden vaak wel een specifiek resultaat, maar wanneer de extensies niet overeenkomen met het daadwerkelijke formaat zijn de resultaten onbetrouwbaar (ik heb dit getest door van een aantal Office bestanden met opzet de extensies te veranderen).

Container-aware detectie kan een wat minder goede performance opleveren dan *magic* detectie, omdat hiervoor het volledige bestand moet worden ingelezen. In de praktijk lijkt de extra overhead mee te vallen.

Een meer uitvoerige beschrijving van de bovenstaande detectiemethoden is hier te vinden:

<http://tika.apache.org/1.5/detection.html>

Resultaat bij onbekend formaat

Als *Tika* van een bestand het formaat niet kan betalen, geeft het de volgende *mimetype*-string:

```
application/octet-stream
```

Resultaat bij leeg (0 bytes) bestand

In het geval van een leeg (0 bytes) bestand geeft *Tika* een resultaat dat is gebaseerd op de file-extensie! Dus voor een leeg *.txt* bestand is dit *text/plain*, voor een *.zip* bestand

application/zip, enzovoort. Dit gedrag wijkt af van *File*, dat in zo'n geval *inode/x-empty* als resultaat geeft.

Aanroep in workflow

Apache *Tika* kun je op 3 verschillende manieren aanroepen:

Command-line interface

Voorbeeld:

```
java -jar tika-app.jar -d whatever.pdf
```

Omdat voor elke aanroep de [Java Virtual Machine](#) moet worden opgestart, is dit in een operationele workflow totaal niet praktisch vanwege de slechte performance. Overigens lijkt *Tika* bij aanroep vanuit de command-line interface gebruik te maken van *magic bytes*, file-extensies en containers (dus alle beschikbare detectiemechanismen).

Server mode

Tika heeft ook een server mode. Hierbij start je eerst de server:

```
java -jar tika-app.jar -d --server --port 12345
```

En vervolgens kun je bestanden naar de server sturen:

```
nc 127.0.0.1 12345 < whatever.pdf
```

Uit nieuwsgierigheid heb ik dit even uitgeprobeerd, waarbij ik tegen het probleem opliep dat de server in sommige gevallen geen resultaat terugstuurde. Hier lijkt een min of meer willekeurig patroon in te zitten, en ik heb hier verder niet meer naar gekeken².

Via de Java API

Ten slotte kun je ook de Java API gebruiken. Omdat de architectuur van het DM helemaal op Java is gebaseerd, is dit de meest voor de hand liggende manier om *Tika* bij ons in te zetten. Op deze manier heb je ook geen performanceproblemen door het herhaaldelijk opstarten van de JVM.

De detectiefunctie kan op een aantal manieren aangeroepen worden. De eenvoudigste optie is om één van de *detect* methods uit *Tika's Facade class* te gebruiken. Details hier:

<http://tika.apache.org/1.5/api/org/apache/tika/Tika.html>

Het is hierbij wel even oppassen dat niet alle methodes hetzelfde resultaat opleveren. In het volgende geval is het resultaat gebaseerd op alleen de *magic bytes*:

```
detect(InputStream stream, Metadata metadata)
```

²Een alternatief is nog de [TikaJAXRS server](#). Hier heb ik verder niet naar gekeken.

De volgende aanroep (waarbij het tweede argument de bestandsnaam is) neemt ook de file-extensie mee:

```
detect(InputStream stream, String name)
```

Hierbij is *name* de bestandsnaam. Hierbij is misschien nog relevant dat in het Digitaal Magazijn bestanden niet onder hun oorspronkelijke naam worden opgeslagen, maar dat de naam gebaseerd is op een identifier (zonder verdere extensie). Bij aanroep op de bovenstaande manier zou je voor *name* dan de *originele* bestandsnaam moeten gebruiken (die haal je uit de metadatabase).

4. Tests

In deze paragraaf beschrijf ik een serie tests die ik heb uitgevoerd. Het doel van deze tests was vooral om een antwoord te krijgen op de volgende vragen:

1. Zijn *File* en *Tika* in staat om de bestandsformaten uit de testsets (zie onder) te identificeren?
2. Hoe nauwkeurig is de identificatie?
3. Hoe zit dat (globaal) met andere formaten³?
4. Hoe is de performance?

Gebruikte tools en omgeving

Voor de tests heb ik de volgende versies van *File* en *Tika* gebruikt:

Tool	versie
<i>File</i>	5.17
<i>Tika</i>	1.5

Hierbij heb ik *File* zelf gecompileerd van de [broncode](#). Voor *Tika* heb ik de [runnable JAR](#) gebruikt. Voor de performancetests met *Tika* heb ik gebruikgemaakt van een door Victor van der Wolf geschreven testtool. Deze tool loopt recursief een directoryboom (inclusief sub-directory's) door, en identificeert elk bestand daarin via de *Tika* API. Dit heeft als voordeel dat de Java Virtual Machine maar één keer hoeft te worden gestart, wat een veel betere performance oplevert (in een operationele Java workflow zul je *Tika* op een vergelijkbare manier aanroepen).

Alle tests heb ik gedraaid onder Linux Mint 16 op een (oude) PC met de volgende specificaties:

³Dit is relevant voor supplemental files; daarnaast stellen de KB *Richtlijnen Born-digital Bestandsformaten* dat de KB *alle* bestandsformaten accepteert.

cpu cores	2
vendor_id	GenuineIntel
cpu_family	15
model	6
model name	Intel Pentium D CPU 3.00GHZ
stepping	5
cpu MHz	2400
cache size	2048 KB
Linux kernel	3.11.0.-12-generic
Linux distribution	Linux Mint 16 Petra (64 bit)

Datasets

Voor de tests *File* en *Tika* heb ik de volgende datasets gebruikt.

EPUB / Office / PDF datasets

- Set met 9 *PDF* bestanden van het Centraal Boekhuis (Podmaster)
- Set met 10 *PDF* bestanden van Donemus Bladmuziek
- Set met *PDFs* en *MS Word* documenten uit het Webloket (monografieën)
- Set met 5 *EPUB* bestanden van Springer
- Set met 9 *EPUB* bestanden van het Centraal Boekhuis
- Set met *MS Office* documenten (*Word*, *Excel*, *Powerpoint*)

In aanvulling hierop heb ik van de laatste twee datasets ook nog een variant gemaakt waarbij ik de file-extensies opzettelijk heb veranderd. Dit geeft een indruk hoe makkelijk beide tools voor de gek zijn te houden met foutieve extensies.

Jpylyzer test files

Dit is een dataset met (vooral) JPEG 2000 bestanden. De set omvat de JPEG 2000 subformaten *JP2*, *JPX* en *JPM*, en een JPEG 2000 codestream bestand. Zie voor een beschrijving de volgende link:

<https://github.com/openplanets/jpylyzer-test-files>

File testsuite

De Unix *File* testsuite is een collectie van 172 (kleine) bestanden, die primair is bedoeld als testset voor ontwikkelaars van de *File* tool. Deze dataset is hier te vinden:

<http://git.fedorahosted.org/git/file-tests.git>

DM XL dataset

Deze dataset bevat een selectie van bijna 5800 bestanden uit het Digitaal Magazijn. De selectie is gebaseerd op unieke file-extensies: van alle in het DM aanwezige extensies bevat de set 1 of meer bestanden. Deze dataset heeft een omvang van ruim 13 GB. Hierbij moet de opmerking gemaakt worden dat de bestanden in de dataset niet representatief zijn voor het hele DM: per extensie lijken bestanden vaak uit gelijksoortige batches afkomstig. In de toekomst zou een procedure ontwikkeld moeten worden om dit beter te doen.

Resultaten EPUB / Office / PDF datasets

EPUB

De *EPUB* bestanden van het Centraal Boekhuis worden door *File* allemaal (op één na!) geïdentificeerd als *application/zip*. In werkelijkheid moet dit *application/epub+zip* zijn. De fout wordt veroorzaakt doordat deze *EPUBs* niet op de juiste manier door de uitgevers zijn aangemaakt. De Springer *EPUBs* worden wel correct geïdentificeerd.

Tika identificeert alle *EPUBs* als *application/epub+zip*, inclusief de "foute" Centraal Boekhuis bestanden. Ook na het opzettelijk veranderen van de file-extensies gaat dit goed. Blijkbaar gebruikt *Tika* hiervoor de *container-aware* detectie.

PDF

Alle *PDF* bestanden worden door zowel Unix *File* als *Tika* correct geïdentificeerd als *application/pdf*.

MS Office formaten

Tika lijkt bij deze formaten iets beter te presteren dan *File*: waar *File* bij een aantal Excel spreadsheets niet verder komt dan *application/vnd.ms-office* (het containerformaat), geeft *Tika* het specifiekere resultaat *application/vnd.ms-excel*. Ook een MS Outlook bericht wordt door *Tika* correct geïdentificeerd. *Tika* laat zich hierbij niet van de wijs brengen door opzettelijk gewijzigde file-extensies, en de betere resultaten lijken het resultaat van *Tika's container-aware* detectie.

Overige formaten

Behalve de bovengenoemde formaten bevatten de datasets nog een handvol metadatabestanden in tekst- en *XML*-formaat. Hoewel die straks in het DM niet geïdentificeerd zullen worden (neem ik aan?), geven zowel *File* als *Tika* in alle gevallen het juiste resultaat (respectievelijk *text/plain* en *application/xml*).

Resultaten jpylyzer test files

Tika wist alle bestanden in deze dataset correct te identificeren. *File* herkende alleen een JPEG 2000 codestream niet.

Resultaten *File* testsuite

Onderstaande tabel laat het aantal bestanden zien dat niet geïdentificeerd kon worden⁴ door respectievelijk *File* en *Tika*:

Niet geïdentificeerd	<i>File</i> 5.17	<i>Tika</i> 1.5
Bestanden	57	46
%	33	27

Tika lijkt ook hier dus beter te presteren dan *File*. Overigens konden drie bestanden die niet door *Tika* herkend werden wel door *File* worden geïdentificeerd. Het gaat hierbij om vrij obscure formaten die voor de KB niet relevant lijken.

Resultaten DM XL dataset

Onderstaande tabel laat weer het aantal bestanden zien dat niet geïdentificeerd kon worden door respectievelijk *File* en *Tika*:

Niet geïdentificeerd	<i>File</i> 5.17	<i>Tika</i> 1.5
Bestanden	2078	1339
%	36	23

De resultaten zijn vergelijkbaar met die van de *File* testsuite. In 1744 gevallen (30%) gaven *File* en *Tika* verschillende resultaten. Ik heb geen uitgebreide analyse gedaan van deze verschillen, maar op basis van een vluchtige blik springen hierbij de volgende zaken in het oog:

- Vooral op tekst gebaseerde formaten geven vaak afwijkende resultaten (niet verrassend, omdat die formaten gewoon lastig te identificeren zijn met de door beide tools gebruikte technieken)
- De detectie van Office formaten (Microsoft + ODF) is bij *Tika* soms weer iets specifieker dan bij *File*.
- De 50 in het DM meestvoorkomende formaten (op basis van telling file-extensies) kunnen bijna allemaal met *Tika* geïdentificeerd worden. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat nogal wat formaten in de top 50 metadatabestanden zijn (platte tekst), en dat de specifieke identificatie van dergelijke formaten niet altijd klopt. Zolang we in het DM identificatie alleen gebruiken voor de content (main + supplemental files) zal dat in de meeste gevallen weinig problemen opleveren.

⁴Niet-geïdentificeerd betekent hier dat het resultaat *application/octet-stream* is.

- De resultaten lieten ook zien dat de file-extensies in het DM niet altijd indicatief zijn voor het werkelijke formaat: zo bleek een *.html* bestand in werkelijkheid het *Bzip2* formaat te hebben, en een *.exe* bestand bevatte platte tekst.

Performance

Onderstaande tabel laat de door *File* en *Tika* benodigde tijd zien om de volledige dataset te analyseren:

	<i>File</i> 5.17	<i>Tika</i> 1.5
Tijd	4m49.020s	1m12.040s

Hierbij moet opgemerkt worden dat ik voor *File* een shell script heb gebruikt dat voor elk bestand in de dataset *File* opnieuw aanroept, terwijl voor *Tika* alle bestanden in één aanroep van de JAR zijn verwerkt. Hierdoor zijn de performanceresultaten niet helemaal vergelijkbaar. Hoedanook is duidelijk dat *Tika* erg goed presteert (bedenk hierbij ook dat de tests op een stokoude PC zijn gedraaid!), en vanuit performance-oogpunt zou deze tool geen problemen moet opleveren bij inzet in het DM. Ten slotte nog het vermelden waard is dat geen enkele van de in deze notitie beschreven tests resulteerde in crashes of ander onwenselijk gedrag van de geteste tools.

5. Inzet identificatietools bij collega-instellingen

Over de inzet van identificatietools bij collega-instellingen is weinig bekend. De Open Planets Foundation zal hier op korte termijn nog een enquête over uitzetten. Ondertussen heb ik geprobeerd [via Twitter](#) nog wat informatie over los te krijgen. Dit leverde de volgende reacties op:

- De British Library gebruikt een combinatie van *Tika* en *DROID* voor identificatie van bestanden in haar webarchief (bron: Andy Jackson).
- [York University](#) in Toronto gebruikt *FITS*. Dit is een wrapper rond (onder meer) *Tika*, *DROID* en *File*. Daarnaast draaien ze op een aantal systemen ook *Tika* stand-alone (bron: Nick Ruest).
- De [London School of Economics Library](#) gebruikt *DROID* voor identificatie (en een aantal andere tools waaronder *Tika* voor metadata-extractie) (Bron: Thom Carter).
- [ITHAKA](#) gebruikt *File* (bron: Sheila Morrissey).
- De Format Policy Registry van de [Archivemata](#) software gebruikt een combinatie van *FIDO* en een script dat op basis van file-extensies identificeert. Daarnaast kunnen ook externe tools gebruikt worden (bron: [Archivemata Administrator Manual](#)).
- Het [Museum of Modern Art](#) zal naar verwachting rond juni een op Archivemata gebaseerd systeem in productie nemen met identificatie via *FITS* (bron: Ben Fino-Radin).
- De [Tessella SDM software](#) gebruikt *DROID* (bron: David Underdown, TNA).

6. Conclusies en aanbeveling

Zowel *File* als *Tika* kunnen in principe de formaten die op dit moment voor het DM het belangrijkste zijn identificeren. Dit omvat o.a. *PDF*, *EPUB*, *MS Office* formaten en *JP2*. De tests laten zien dat *Tika* hierbij nogal wat voordelen heeft ten opzichte van *File*:

- *Tika* gebruikt een geavanceerdere manier voor de identificatie van een aantal veelvoorkomende (container)formaten (vooral Office formaten)
- Het resultaat voor zulke formaten is hierdoor vaak nauwkeuriger/specifieker
- *Tika* kan ook de file-extensie gebruiken om het resultaat nader te verfijnen
- *Tika* herkent (in tegenstelling tot *File*) ook *EPUB* bestanden die niet op de goede manier gecomprimeerd zijn
- Het percentage niet-geïdentificeerde bestanden in de gebruikte testsets lag bij *Tika* aanzienlijk lager
- *Tika* kan waarschijnlijk makkelijker ingebed worden in een Java workflow
- Identificatie achteraf (dus na ingest) zou je met *Tika* eventueel direct op het DM filesysteem kunnen doen (de naam van het originele bestand haal je dan uit de metadatabase)
- Bij aanroep via de Java *API* is de performance van *Tika* zelfs beter dan die van *File*

Hieruit volgt de aanbeveling om in Release 2 van het DM *Apache Tika* in te zetten als identificatietool.